

PROKURATURA ORGANI XODIMLARINING MODDIY VA IJTIMOY**TA’MINOTI****Haqnazarova Gulsanam Zohidjon qizi****Jinoiy odil sudlov fakulteti 3- bosqich talabasi.****haknazarovagulsanam@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.19589996>**

Bugungi kunda davlatimizda prokuratura organlari xodimlari davlatning huquqni muhofaza qiluvchi tizimida muhim o‘rin tutadi. Ularning professional salohiyati, vijdonli va samarali faoliyati nafaqat kasbiy bilim va tajribaga, balki moddiy va ijtimoiy ta‘minot darajasiga ham bog‘liq hisoblanadi. Shu o‘rinda, moddiy va ijtimoiy ta‘minot tushunchasiga to‘xtalib o‘tsak, moddiy ta‘minot bu- prokuratura organlari xodimlarining asosiy hayotiy ehtiyojlarini qondirish uchun moliyaviy va ijtimoiy xizmatlar bilan ta‘minlash jarayoni sifatida tushunishimiz mumkin. Ushbu ta‘rifdan kelib chiqqan holda, moddiy ta‘minot ikki xil usulda amalga oshiriladi. Bular: moliyaviy va ijtimoiy xizmat ko‘rsatish yo‘nalishida prokuratura organlari xodimlari uchun moddiy ta‘minot ta‘minlanadi. Moliyaviy jihatdan moddiy ta‘minotga misol qilib lavozim maoshi, qo‘shimcha to‘lovlar (ko‘p yillik xizmati uchun ustama, maxsus daraja unvon uchun to‘lanadigan ustama) va kompensatsiyalar, rag‘batlantiruvchi to‘lovlar, ijtimoiy kafolatlar (turar joy bilan ta‘minlash) va imtiyozlarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Ushbu to‘lovlar, imtiyozlar prokuratura sohasiga tegishli bo‘lgan O‘zbekiston Respublikasining “Prokuratura to‘g‘risida”gi Qonunida hamda maxsus normalar bilan mustahkamlab qo‘yilgan. Shu jumladan, Qonunning 50-moddasi hamda 51-moddasi bevosita prokuratura organlari xodimlarining moddiy va ijtimoiy ta‘minoti bilan bog‘liq normalar hisoblanadi.

Keyingi o‘rinda, prokuratura organlari xodimlarining ijtimoiy ta‘minotini tahlil qiladigan bo‘lsak, birinchi navbatda ijtimoiy ta‘minot tushunchasi nima, uning moddiy jihatdan farqini aytishimiz kerak. Ijtimoiy ta‘minot kengroq tushuncha hisoblanib, prokuratura organlari xodimlariga beriladigan ijtimoiy xizmatlar va huquqiy himoyani o‘z ichiga oladi. Ijtimoiy ta‘minotga misol qilib, prokuratura idoralari xodimlarini turar joy bilan ta‘minlash, pensiya, tibbiy xizmatlar, dam olish va ta‘til prokuratura organlari xodimlariga beriladigan ijtimoiy ta‘minotlar jumlasiga misol bo‘ladi. Umuman olganda ijtimoiy ta‘minot, xizmatlar sohasi bilan bog‘liq kengroq tushuncha hisoblanadi. Agarda prokuratura organlari xodimlariga beriladigan moddiy va ijtimoiy kafolatlar yetarli bo‘lmagan taqdirda, prokuratura organlari xodimlarida ishga bo‘lgan qonuniylikning, adolatlilikning pasayishi, korrupsiya moyillik, kadrlarning ushbu tizimdan chiqib ketishi kabi salbiy oqibatlarni ya‘ni, ushbu sohada maosh yoki rag‘batlantirish, imtiyozlar kam bo‘lgan taqdirda kadrlarning tizimdan chiqib ketishini va ish soniga nisbatan kadrlar sonining kam bo‘lishiga olib keladi. Shu bosidan ham prokuratura organlari xodimlarining moddiy va ijtimoiy ta‘minoti bugungi kunda, davlatimiz uchun dolzarb masalalardan biri sifatida e‘tiborga loyiq hisoblanadi.

Asosiy qism. O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi. Bizga ma‘lumki, O‘zbekiston Respublikasi Prokuraturasi huquqni muhofaza qiluvchi organ hisoblanadi va O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining XXV bobi ham Prokuratura organlari faoliyatiga bag‘ishlangan bo‘lib, prokuratura organlarining asosiy maqsadi sifatida O‘zbekiston Respublikasining butun hududida qonunlarning aniq va bir xilda bajarilishi ustidan nazoratni O‘zbekiston Respublikasining Bosh Prokurori va unga bo‘ysinuvchi prokurorlar amalga oshirishi (143-modda) belgilab qo‘yilgan. Jumladan, 2001-yil 29-avgustda 257-II-son O‘zbekiston

Respublikasi “ Prokuratura to’g’risida”gi Qonun1 qabul qilindi. Ushbu qonunda prokuratura organlari tizimi, faoliyat yo’nalishlari hamda bizning tahliliy ma’lumotimizning asosiy mavzusi hisoblangan prokuratura organlari xodimlarining moddiy va ijtimoiy ta’minoti masalasi ham mustahkamlab qo’yilgan. Ushbu qonunning 50-moddasida prokuratura organlari xodimlarining moddiy va ijtimoiy ta’minoti belgilab qo’yilgan bo’lib, ular quyidagilardan iborat.

Birinchidan, Prokuratura organlari xodimlarining ish haqi lavozim maoshidan, maxsus darajali unvon (harbiy unvon) uchun har oylik qo’shimcha to’lovlar, ko’p yillik xizmat uchun to’lanadigan ustamalardan hamda qonun hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa to’lovlardan iborat hisoblanadi. Prokuratura organlarining mansab maoshi ularning ish faoliyati darajasidan ya’ni lavozimidan kelib chiqqan holda lavozim maoshi belgilanadi. Prokuratura organlari xodimlariga beriladigan maxsus darajali unvon (harbiy unvon)ga ega bo’lgan xodimlarga beriladigan to’lovlar deganda, darajali maxsus unvonlarni berish tartibi O’zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining 1992-yil 9- dekabrda 748-II-son Qarori bilan tasdiqlangan “O’zbekiston Respublikasi idoralari xodimlarining maxsus unvonlari to’g’risida”gi Nizom bilan mustahkamlab qo’yilgan. Ushbu Nizomning 1 bandida ta’kidlanganidek, “O’zbekiston Respublikasi Prokuratura to’g’risida”gi Qonuniga muvofiq, prokuratura idoralari xodimlariga, shuningdek, O’zbekiston Respublikasi Prokuraturasi ilmiy muassasalari va o’quv yurtlari xodimlarining darajali maxsus unvonlarini belgilash va berish tartibini belgilaydi. Shuningdek, prokuratura idoralari xodimlarining quyidagi to’rtta turdagi darajali unvonlarini belgilaydi.

Birinchisi bu- Oliy darajali maxsus unvonlar bo’lib, ushbu darajadagi unvon harbiy prokuratura tizimidagi general darajasidagi unvon hisoblanadi. Jumladan, oliy darajali maxsus unvonlarga:

- Haqiqiy Davlat adliya maslahatchisi
- 1- darajali Davlat adliya maslahatchisi
- 2-darajali Davlat adliya maslahatchisi

- 3-darajali Davlat adliya maslahatchisi kabi darajali unvonlarga bo’linadi. Ushbu darajali unvonlar prokuratura organlari xodimlarining ishchanlik va shaxsiy fazilatlarini hisobga olgan holda hamda uning egalab turgan lavozimiga va ish stajiga muvofiq holda bosqichma-bosqich tartibda amalga oshiriladi.

Shu navbatda, “Haqiqiy Davlat adliya maslahatchisi” faqat O’zbekiston Respublikasi Bosh Prokuraturasiga beriladi.

“1-darajali Davlat adliya maslahatchisi” darajali maxsus unvoni O’zbekiston Respublikasi Bosh Prokurorining 1-o’rinbosariga, “2-darajali Davlat adliya maslahatchisi” O’zbekiston Respublikasi Bosh Prokuror o’rinbosariga, “3-darajali Davlat adliya maslahatchisi” O’zbekiston Respublikasi Prokurori Boshqarmasi va bo’limlarning boshliqlari, Qoraqalpog’iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahar prokurorlari, va ularga tenglashtirilgan boshqa prokurorlarga ushbu maxsus darajali unvonlar beriladi.

Oliy darajali maxsus unvonlardan tashqari, “ Yuqori darajali maxsus unvon”lar hamda “ Quyi darajali maxsus unvonlar” ham mavjud.

Yuqori darajali maxsus unvonlarga quyidagi daraja unvonlari kiradi. Ular:

- Adliya katta maslahatchisi
- Adliya maslahatchisi
- Adliya kichik maslahatchisi

Quyidagi daraja unvonlari O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirining 2920-3 raqamli buyrug‘iga ko‘ra, O‘zbekiston Respublikasi Harbiy Prokuraturasi tizimidagi:

- Polkovnik
- Podpolkovnik

- Mayor kabi darajalarga tenglashtiriladi. Ushbu darajadagi unvonlarni berishda ham prokuratura organlari xodimlarining egallab turgan lavozimiga va ish stajiga qarab bosqichma-bosqich amalga oshiriladi.

So‘nggi maxsus daraja unvonlaridan biri bu- quyi darajali maxsus unvonlar hisoblanadi. Quyi darajadagi maxsus unvonlar, harbiy prokuratura tizimidagi

- Kapitan
- Katta leytenant

- Leytenant harbiy darajalariga tenglashtiriladi. Har bir daraja unvonlari O‘zbekiston Respublikasi Prokuraturasi organlari xodimlarining maxsus unvonlari to‘g‘risidagi Nizomning 5-bandida belgilanishicha, har bir darajali maxsus unvonni egallab turish muddati quyidagicha belgilanadi.

Kichik yurist – 1 yil

Adliya kichik maslahatchisi – 3 yil

3-darajali yurist – 2 yil

Adliya maslahatchisi – 3.5 yil

2-darajali yurist – 2.5 yil

Adliya katta maslahatchisi – 4 yil

1-darajali yurist – 3 yil

Oliy darajali maxsus unvonlar- “1-darajali Davlat adliya maslahatchilari”. “2- darajali Davlat adliya maslahatchilari”, “ 3-darajali Davlat adliya maslahatchilari” maxsus daraja unvonlarini egallagab turish muddati belgilanmagan. Oliy darajali maxsus unvonlarni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan beriladi. Yuqori darajali maxsus unvonlar va quyi darajadagi maxsus unvonlar O‘zbekiston Respublikasi Bosh Prokurori tomonidan beriladi. Jumladan, ushbu Nizomning 7 bandining 2-qismida, prokuratura idoralarining ishlar boshqarmasida ishlayotgan hamda, moliya, moddiy texnikaviy ta‘minot tarmoqlarida ishlayotgan hamda attetatsiyaga daxli bo‘lmagan o‘zga xodimlar moliya tarmog‘ida budjet, hisob- kitob, moliyaviy hujjatlar bilan shug‘ullanuvchi xodimlar, bundan tashqari, idoraning moddiy resurslari, texnika, inventarizatsiya bilan shug‘ullanuvchi xodimlari mehnatda alohida o‘rnak ko‘rsatganliklari uchun istisno tariqasida, darajali maxsus unvonga taqdim etilishi mumkin.

Daraja unvon olgan prokuratura organlari xodimlariga O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “ Davlat xizmatchilarining lavozim maoshlariga yigirma foizli ustama haq belgilash to‘g‘risida”gi 339-son Qarorning 1- band 2-qismida1 ushbu qarorda keltirilgan ro‘yxatga muvofiq, 2003-yilning 1 yanvardan boshlab, prokuratura organlari davlat xizmatchilarining lavozim maoshlariga yigirma besh foizli ustama haq belgilanishi hamda ushbu qonunchilik hujjatining 3-bandiga muvofiq, yig‘irma besh foizli ustama prokuratura organlari davlat xizmatchilariga to‘lanadigan o‘rtacha ish haqini hisoblab chiqarishda, mehnat ta‘tillari uchun to‘lovlarda, ishdan bo‘shatilganda yordam puli berishda va boshqa hollardagi to‘lovlar, shuningdek, pensiya tayinlashda hisobga olinishi belgilab qo‘yilgan. Ushbu bandeda boshqa barcha hollardagi to‘lovlar jumlasiga, maxsus darajali unvonlarni misol qilishimiz asosli

hisoblanadi chunki O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yuridik xizmat faoliyatini tubdan takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida"gi 2733-sonli Qarorining 1-ilovasida "Davlat organlari va tashkilotlarning yuridik xizmati to'g'risida"gi Nizomning 13-bandiga ko'ra, davlat organlari va tashkilotlarning maxsus unvon- martaba darajalariga ega bo'lgan yuridik xizmat xodimlarining lavozim maoshlariga ega bo'lgan yuridik xizmat xodimlarining lavozim maoshlariga belgilangan miqdorda haq to'lash Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi va "Davlat xizmatchilarining lavozim maoshlariga 20 foizli ustama haq belgilash to'g'risida"gi Vazirlar Mahkamasi Qarorining 4-bandida O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya Vazirligi hamda Markaziy Banki ko'rsatib o'tilgan ustama haqining mablag' bilan ta'minlanishi va o'z vaqtida to'lanishini ta'minlash kerakligi belgilangan. Demak, maxsus- ma'laka darajali unvonlar Prezident va Bosh Prokuror tomonidan beriladi va ularga qo'shimcha haq to'lash miqdorini Vazirlar Mahkamasi belgilaydi hamda davlat mablag'lari hisobidan to'lanadi. Prokuratura organlari xodimlari maxsus darajali unvonga ega bo'lganlarida, xizmat vazifalarini bajarish davrida alohida ko'rinishdagi belgilar taqilgan maxsus libos kiyishlari belgilangan. Bu esa prokuratura organlari xodimlariga beriladigan moddiy ta'minotning bir ko'rinishi sifatida e'tiborga olishimiz mumkin.

Maxsus belgiga misol qilib, yulduzlar- xodimning darajali unvoni va lavozimini bildiradigan, epauletlar ya'ni harbiy tizimda ishlaydigan xodimlar tomonidan o'z darajalarini ko'rsatish va kiyimlarining yelkalarini mustahkamlash orqali himoya darajasini ta'minlash uchun kiyiladi. Shu belgilar orqali daraja unvon olgan prokuratura organlari xodimlari boshqa darajasiz xodimlarga nisbatan ajralib turadilar. Oliy darajadagi maxsus unvonga ega bo'lib, pensiyaga chiqish munosabati bilan xizmatdan bo'shagan prokuratura idoralari xodimlari alohida ko'rinishdagi belgilar taqilgan maxsus libosni ham kiyib yurish huquqini saqlab qoladi. Bu tartib faqat oliy darajadagi maxsus unvonni olgan prokuratura organlari xodimlariga tegishli bo'lib, ushbu darajani olgan xodimlar pensiyaga chiqqanda ham alohida belgilar taqilgan maxsus libosni kiyib yurish huquqini saqlab qoladi chunki yuqorida ta'kidlaganimizdek, ushbu oliy darajali maxsus unvonni olgan xodimlarga ushbu daraja umrbod amal qiladi muddat belgilanmaydi shu sababdan ham, ular pensiyaga chiqqanda ham maxsus libosni kiyib yurish huquqini saqlab qoladi. Ikkinchidan, ko'p yillik to'lanadigan ustamalar bu-prokuratura organlari xodimlariga to'lanadigan ko'p yillik ustamalar bo'lib, xodimning ish staji, tajribasi va xizmat yillariga bog'liq ravishda, qo'shimcha mablag' sifatida beriladigan to'lovlar hisoblanadi. Bu turdagi ustamalar, xodimning asosiy ish vaqti bilan birga hisoblanadi va odatda xizmat staji oshgan sari oshib boradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2733- sonli Qarorining 1- ilvoasida keltirilgan, "Davlat organlari va tashkilotlarning yuridik xizmati xodimlariga martaba darajalarini hamda ko'p yillik xizmat uchun qo'shimcha to'lov va ustamalar qonunchilikda ya'ni yuqorida ta'kidlaganimizdek, Vazirlar Mahkamasining " Davlat xizmatchilarining lavozim maoshlariga 20 foizli ustama haq belgilash to'g'risida"gi 339-son Qarorining 1- band 2-qismida ushbu qarorda keltirilgan ro'yxatga muvofiq, ko'p yillik xizmat uchun prokuratura organlarining lavozim maoshlarining yigirma besh foiz ustama belgilanishi mustahkamlab qo'yilgan. Davlat organi va tashkiloti yuridik xizmatining xodimi sifatidagi mehnat staji boshqa davlat organlari, shu jumladan, huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat qiluvchi organlariga o'tganida martaba darajalari va ko'p yillik xizmat uchun qo'shimcha to'lov ustamalari to'lash uchun mo'ljallangan mehnat staji hisobga olinadi. Shu o'rinda bir masalaga to'xtalib o'tsak, prokuratura organlari xodimlarining ko'p yillik xizmati uchun to'lanadigan

mehnat staji xodim avval, yuridik xizmatda ishlagan bo'lib, keyinchalik boshqa davlat organiga (masalan HMQO) o'tib ishlasa, uning yuridik xizmatda to'plagan ish staji "martaba darajasi va ko'p yillik xizmati uchun to'lanadigan ustamolari" uchun inobatga olinadi.

Ko'p yillik xizmat uchun to'lanadigan ustamalarni hisoblab chiqarish huquqini beruvchi maxsus staj, O'zbekiston Respublikasi Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi va Moliya vazirligi bilan kelishgan holda O'zbekiston Respublikasi Bosh Prokuraturasi tomonidan tasdiqlanadigan O'zbekiston Respublikasi prokuratura organlarining xodimlariga ko'p yillik xizmat uchun ustama to'lash tartibi to'g'risidagi Nizomda belgilangan qoidalar bo'yicha hisoblab chiqariladi. Prokuratura organlari xodimlariga 30 kalendar kundan iborat, haq to'lanadigan ta'til beriladi. Ta'til berishda, quyidagi holatlar inobatga olinadi. Prokuratura organlarida 15 yildan ortiq ish stajiga ega bo'lgan prokuratura organi xodimlariga 5 kalendar kun, Yigirma besh yildan ortiq ish stajiga ega bo'lgan prokuratura organlari xodimlariga esa 10 kalendar kun hisobida qo'shimcha ta'til beriladi. Jumladan, prokuratura organlarida xodimlar soni yoki shati qisqarganligi, kasalligi yoki pensiyaga chiqishi sababli ishdan bo'shatilgan xodimlarga ularning xohishiga binoan, haq to'lanadigan navbatdagi yillik ta'til beriladi, xodimlar ta'tildan foydalanmagan taqdirda esa ularga kompensatsiya to'lanadi. Agar xizmat o'tashni tugatgan ya'ni prokuratura organlarida ishlashni tugatgan prokuratura organlari xodimlari o'z faoliyatlarida foydalanilmagan barcha yillik asosiy va qo'shimcha ta'tillar uchun pullik kompensatsiya to'lanadi. O'zbekiston Respublikasi "Prokuratura to'g'risida"gi Qonunning 51 moddasida prokuratura organlari xodimlarini hamda oila a'zolarini ijtimoiy himoya choralari belgilab qo'yilgan. Ushbu moddada belgilanishicha, prokuratura organlari xodimlarining sog'ligi va hayoti davlat himoyasida bo'lishi hamda prokuratura organlarini majburiy tartibda davlat budjeti mablag'lari asosida sug'urta qilinadi. Ushbu moddadan shuni tushunishimiz mumkinki, prokuratura organlari xodimlari ushbu qonunga ko'ra, tibbiy sug'urta majburiy tartibda davlat mablag'lari asosida qilinadi. Tibbiy sug'urtani qilishdan ko'rzlangan asosiy maqsad, prokuratura organlari xodimlarining jinoyatchilik va boshqa sohalarda xavfli ishlarni bajaradi. Shu sababdan ham ularning hayoti va sog'ligi davlat tomonidan himoyalangan bo'lishi kerak. Prokuratura organlari xodimlarini hayoti va sog'lig'ini majburiy sug'urtalash, agarda xodim xizmat vazifasini bajarish vaqtida halok bo'lsa, jarohatlanishi, ishi sabab nogiron bo'lib qolishi holatlarida davlat tomonidan sug'urta to'lovi berilishi nazarda tutiladi. Shu maqsadda ular majburiy tartibda davlat tomonidan sug'urtalanadi. Prokuratura to'g'risidagi Qonunning 51-moddasida, davlat sug'urta organlari tomonidan sug'urta summalarini berish holatlari mustahkamlab qo'yilgan. Birinchidan, Prokuratura organlari xodimi ishlayotgan davrda yoki prokuratura organlaridan bo'shatilgandan keyin halok bo'lsa, agar bunday holat xodim o'z xizmat vazifalarini bajarishi munosabati bilan olgan tan jarohatlari yoki sog'lig'ining boshqacha shikastlanishi oqibatida ro'y bergan bo'lsa, uning merosxo'rlariga – O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 195-moddasi ikkinchi qismi (xodimning sog'lig'iga shikast yetkazilganligi) munosabati bilan bir yo'la beriladigan nafaqaning miqdori jabrlanuvchining yillik ish haqidani, xodimning vafoti munosabati bilan bir yo'la beriladigan nafaqaning miqdori esa, marhumning olti yillik o'rtacha ish haqidani kam bo'lishi mumkin emasligi belgilangan. Ushbu normadan belgilangan qoidaga ko'rsa, agarda xodimga so'g'lig'iga shikast yetkazilganda uning yillik ish haqi miqdorida, xodim vafoti munosabati bilan to'lanadigan bir yo'la beriladigan nafaqa (xodimning vafot etishi, jarohat olganligi yoki xizmat bilan boshqa favqulotta holatlar yuz berganda davlat tomonidan

faqat bir marta to'lanadigan kompensatsiya)ning miqdori marhumning olti yillik o'rtacha ish haqi miqdoridan kam bo'lmagan holda to'lab beriladi. Ikkinchidan, prokuratura organlari xodimi o'z xizmat vazifalarini bajarish munosabati bilan kelgusida kasbiga doir faoliyat bilan shug'ullanish imkoniyatini istisno etadigan darajada mayib bo'lib qolganida yoki uning sog'lig'iga boshqacha shikast yetkazilganida -uning oylik ish haqi yigirma besh karrasi miqdorida, doimiy mehnat qobiliyatining yoqotishiga olib kelmaydigan tan jarohatlari yoki uning sog'lig'iga boshqacha shikast yetkazilganda- uning oylik ish haqi besh karrasi miqdorida, o'z xizmat vazifalarini bajarish munosabati bilan kelgusida kasbiga doir faoliyat bilan shug'ullanish imkoniyatini istisno etadigan darajada mayib bo'lib qolganida yoki uning sog'lig'iga boshqacha shikast yetkazilganida majburiy davlat sug'urtasi bo'yicha olingan to'lovlarni hisobga olmagan holda unga – ish haqi va tayin etilgan pensiya o'rtasidagi farq har oyda to'lab beriladi. Ushbu belgilangan qoidaga ko'ra, xodim mayib bo'lib qolganida yoki uning sog'lig'iga boshqacha tarzda shikast yetkazilganda majburiy davlat sug'urtasi uchun olinadigan to'lovlarni hisobga olmagan holda xodimga uning ish haqi va pensiyasi o'rtasidagi farq summasi har oyda to'lab boriladi va yuqorida ta'kidlaganimizday bu kompensatsiyaga majburiy davlat sug'urtasi hisoblanmaydi. Prokuratura organlari xodimining o'z xizmat faoliyati bilan bog'liq tarzda unga tegishli mol mulkni yo'q qilish yoki shikastlanishi oqibatida yetkazilgan zarar unga yoki uning oila a'zolariga to'laligicha qoplanadi. Bundan tashqari, prokuratura organlari xodimlari, ularning oila a'zolari, shuningdek, prokuratura, prokuratura organlari pensiyonerlari O'zbekiston Respublikasi Ichki Ishlar Vazirligining tibbiy muassasalarida tibbiy xizmatdan bepul foydalanish huquqiga ega bo'ladi. Prokuratura organlariga beriladigan moddiy ta'minotdan biriga misol qilib, prokuratura organlari xodimlariga turar- joy binolari qonunda belgilangan tartibda berilishi belgilab qo'yilgan. Ushbu qonunda belgilangan tartibga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 26-oktabridagi 873-son Qaroriga ilova qilingan "Prokuratura organlari xodimlariga imtiyozli shartlarda kreditga uy-joy va avtotransport vositalarini sotib olish uchun dastabki badalni kiritish maqsadida Majburiy ijro byurosini rivojlantirish jamg'armasi mablag'lari hisobidan foizsiz qarz berish tartibi to'g'risida"gi Nizomning 1-bandida belgilangan qoidaga ko'ra, prokuratura organlari xodimlariga imtiyozli shartlarda kreditga uy-joy va avtotransport vositalarini sotib olish uchun dastlabki badalni kiritishda beriladiga summa Majburiy ijro byurosini rivojlantirish jamg'armasi mablag'lari hisobidan to'lanadi. MIB rivojlantirish jamg'armasi bergan qarz esa foizsiz hisoblanadi. Ushbu Nizomning 18-bandida ta'kidlanishicha, qarz quyidagi holat mavjud bo'lganda foizsiz beriladi: xodim uy-joy va avtotransport vositasini sotib olish yuzasidan kredit rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak va shundan keyin jamg'arma kreditning dastlabki badalini kiritishda yetarli summani beradi. Prokuratura organlari xodimlarining pensiya ta'minoti qonunda belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Prokuratura organlari xodimlari xizmat safarlariga yuborilganida barcha turdagi transport vositalariga yo'l chiptalari hamda mehmonxonada joylarni band qilish va navbatsiz olish huquqidan foydalanadilar. Prokuratura organlariga berilgan ta'tillarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, prokuratura organlari xodimlariga muddati o'ttiz kundan iborat haq to'lanadigan yillik ta'til beriladi. O'n besh yildan oshiq ish stajiga ega bo'lgan prokuratura organlari xodimlariga besh kalendar kun, yigirma besh yildan ortiq ish stajiga ega bo'lganlarga esa o'n kalendar kun qo'shimcha ta'til beriladi. Ta'til berishdagi qo'shimcha haq to'lanadigan kunlarni berishda prokuratura organlari xodimlarining ish staji inobatga olingan holda beriladi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, prokuratura organlari xodimlarining ijtimoiy-huquqiy maqomi ularning zimmasiga yuklatilgan mas'uliyatli vazifalarga to'la mutanosibdir. Mazkur imtiyoz va kafolatlar shunchaki ijtimoiy kafolat emas, balki mamlakatda qonuniylikni ta'minlovchi organ xodimining daxlsizligi va mustaqilligini kafolatlovchi strategik vosita hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Prokurorlik faoliyati (1-qism) darslik/ I.B.Djurayev, K.K.Mardonov, S.B. Qodiraliyev, D.D.Nurumov-T.:TDYU nashiryoti, 2026,-336b
2. “JOURNAL OF SCIENCE-INNOVATIVE RESEARCH IN UZBEKISTAN” JURNALI VOLUME 2, ISSUE 1, 2024. JANUARY
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasi prokuraturasi organlari to'g'risida”gi Farmoni.
4. O'zbekiston Respublikasining ““Prokuratura to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish haqidagi” Qonuni. <https://lex.uz/docs/-106197>;
5. Prokuratura faoliyatining konstitutsiyaviy asoslari. TDYU nashriyoti. 2023. 88 bet.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 18.04.2017 yildagi PF-5019-son.